

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING O'YIN FAOLIYATIDA HISSIY RIVOJLANISHI

Salayev Donyor Baxtiyarovich

Alfraganus university "Sport faoliyati" kafedrası v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170887>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida hissiy rivojlanishining ahamiyati hamda "o'yin faoliyati" tushunchasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek o'yin faoliyatini olib borishda tarbiyachining vazifalari o'rganildi. O'yinning maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy rivojlanishiga va ularning xulq-atvoriga ta'siri ko'rib chiqilgan. Bolalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan o'yinlarning asosiy turlari ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** hissiy rivojlanish, estetik rivojlanish, yosh bolalar, maktabgacha yoshdagi bolalar, o'yinlar.*

Bugungi kuning eng dolzarb masalalaridan biri sifatida shuni ta'kidlash lozimki, maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy rivojlanishi ruhiy salomatlikning muhim tarkibiy qismidir. Hissiy rivojlanish inson hayotining barcha tomonlarini, uning xulq-atvorini, faoliyatini, shuningdek, kelajakda maqsadlar qo'yish va ularga erishish imkoniyatlarini boshqaradi. Shuni ta'kidlash kerakki, aynan maktabgacha yoshda bolaning shakllanishi va hissiy rivojlanishi sodir bo'ladi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning ruhiy salomatligiga e'tibor berish juda muhimdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy rivojlanishiga o'yin faoliyati katta ahamiyat va ta'sir ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, bolalarni tarbiyalash va o'qitish jarayonida o'yinlardan juda qadimdan foydalanib kelingan. O'yin bolaning emotsional rivojlanishi uchun eng samarali usul hisoblanadi.

O'yinlar real hayotni uning barcha tomonlari namoyon bo'lishi bilan modellashtirishdir. Bola bunday o'yin vaziyatida ishtirok etib, jonli muloqot ko'nikmalarini egallaydi, faoliyatning o'zini amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va murakkabliklarga duch keladi, boshqa ishtirokchilarning xulq-atvorini va ularning jamiyatdagi hissiy xulq-atvorini o'rganadi, shuningdek, ijtimoiylashuv va psixoemotsional xulq-atvorning o'z modelini yaratadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy rivojlanishi muammolarini ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar o'rganishgan. Ular orasida P.K. Anoxin, A.D. Kosheleva, A.V. Kovalenko va boshqalarning ishlarini alohida ta'kidlash mumkin. Biroq, mazkur olimlarning tadqiqotlari asosan yuzaki xususiyatga ega bo'lib, faqat ayrim masalalarni ko'rib chiqish bilan cheklanib qolgan.

Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida hissiy rivojlanishini o'rganish muammosiga kompleks yondashuv talab etiladi. O'yin faoliyati deganda, insonning ma'lum harakatlar, usullar va fikrlash shaklini amalga oshirish orqali ichki va tashqi faolligi yig'indisini tushunish kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati yorqin va mazmunli bo'ladi. Uni o'tkazish jarayonida bolalar alohida ilhom va xohish bilan ishtirok etadilar. O'yinni o'tkazish jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar o'zaro real munosabatlarga kirishadilar va xarakterning shaxsiy sifatlarini namoyon qiladilar.

Shuni ta'kidlash joizki, bolalar tabiatan o'ziga xos bo'lganligi sababli, o'yin faoliyati davomida turlicha xatti-harakat qiladilar. Ularning ayrimlari ta'sirchanroq bo'lib, ko'proq hissiy kechinmalarni boshdan kechirsa, boshqalari esa aksincha, faolroq va jo'shqinroq bo'ladi. O'yin jarayonida bir-birlari bilan muloqot qilib, bolalar rivojlanadi, xarakter va xulq-atvorning yangi xususiyatlarini o'zlashtiradi, shuningdek, hissiy tajriba orttiradi.

Bu bosqichda tarbiyachining muhim vazifasi har bir bolaga alohida yondashishdir. Bu bolalarga doimiy e'tibor qaratishni, o'yin faoliyatini boshqarishning yangi uslub va usullarini ishlab chiqishni talab etadi. O'yin faoliyati davomida maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z xulq-atvori va xarakterining ijobiy tomonlarini "rivojlantirib borishlari"ni kuzatib borish lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin jarayonida muloqotdan quvonch tuyishlari, mehribonlik, rahmdillik, hamdardlik kabi fazilatlarini namoyon etishlari zarur.

O'yinlar xudbinlik, tajovuzkorlik yoki odamovilik namoyon bo'lgan bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular bolalarni erkinlashtiradi, o'z muammolari va qiyinchiliklarini unutishga undaydi. Bu esa bolalarga atrofdagi real muhit sharoitlariga moslashish va ijobiy hissiy idrok etish darajasini oshirish imkonini beradi. Eng muhim o'yinlar syujetli-rolli, harakatli, teatrlashtirilgan va ta'limiy o'yinlardir.

Eng keng tarqalgan o'yinlar syujetli-rolli o'yinlar bo'lib, ular ishtirokchilarning yuqori darajadagi hissiy ishtiroki bilan ajralib turadi. Odatda, bunday o'yinlar aniq hayotiy voqealar asosida yaratiladi. Bola bu o'yinda biror rolni ijro etar ekan, muayyan his-tuyg'ularni boshdan kechiradi, o'z xulq-atvorini shakllantiradi va uni jamoa xatti-harakatlariga moslaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bunday o'yinlardan katta zavq va ilhom oladilar, chunki ular o'zlariga yoqqan rolni mustaqil ravishda tanlashlari, uni ijro etish jarayonida bevosita ishtirok etishlari, ijodiy imkoniyatlarini va improvizatsiya qobiliyatlarini namoyon etishlari mumkin.

Harakatli o'yinlar asosan bolalarning salomatligini yaxshilashga, shuningdek, jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan. Biroq, bu yerda bolalarning ruhiy salomatligini rivojlantirishning hissiy tarkibiy qismi ham mavjud. O'yinlar zerikarli va bir xil bo'lmasligi kerak. Bunday o'yinlarda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda qiziqish uyg'otadigan va ularni tashkil etishda ishtirok etish istagini uyg'otadigan qiziqarli harakatlar va topshiriqlar bo'lishi kerak. Bunday harakatlarni bajarishdagi quvonch, ularni bajarishdan zavqlanish bolalarning hissiy rivojlanishiga va madaniyatining shakllanishiga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar ongli o'yinlar bo'lib, maktabgacha yoshdagi bolalarga o'z oldilariga qo'yilgan ta'limiy vazifani hal etishga yordam beradi. Bu ularga uni bajarish jarayonida diqqatni jamlashga, e'tiborli va maqsadga intiluvchan bo'lishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar bolalar tomonidan tushunish uchun mazmunli bo'ladi.

Muammoni jamoaviy hal qilish ularga umumiy qarorlar qabul qilish, bir-birini tinglashni o'rganish, hurmat qilish va ishbilarmonlik muloqoti ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bir-biri bilan bunday yaqin o'zaro ta'sir jarayonning barcha ishtirokchilariga nisbatan hissiy kayfiyat darajasini oshirish, sabr-toqat, kutish, xushmuomalalik va boshqalarni namoyon qilishni o'rganish imkonini beradi.

U yoki bu o'yin faoliyatini tanlash tarbiyaviy ishlarni olib boruvchi rahbariyatning maqsad va vazifalari, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish xususiyatlari hamda ehtiyojlariga bog'liq bo'ladi. Odatda, o'yin vaziyatlari "oddiydan murakkabga" tamoyili asosida tanlab olinadi.

Xulosa qilib aytganda maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy holatini rivojlantirishda o'yin faoliyatidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'yin nafaqat bolalarning xulq-atvorini, balki ularning fe'l-atvorini, his-tuyg'ularini va aqliy qobiliyatlarini ham o'zgartiradi.

Bundan tashqari, bolalar va kattalar o'rtasidagi munosabatlar ham o'zgaradi. Bolalar mehribonroq, do'stona bo'lib qoladilar, ular o'rtasida ishonch va o'zaro hurmat munosabatlari shakllanadi. Shu sababli, o'yin faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarning hissiy rivojlanishi va tarbiyasining asosi sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шамарина Е.В. Особенности познавательной деятельности и эмоциональной сферы школьников [Текст] / Е.В. Шамарина, Е.Е. Чернухина. – М.: Книголюб, 2016. – 208 с.
2. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере [Текст] / И.В. Ковалец. – М.: Наука, 2017. – 136 с.
3. Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию эмоциональной сферы [Текст] / Л.А. Никифорова. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 311 с.